

Pandemi sonrası dönemde hastaların dijital okuryazarlığı ve teletıp tutumları: Bir literatür incelemesi*

Patient digital literacy and telemedicine attitudes in the post-pandemic era: A literature review

¹ Ahmet Genç, ² Vedat Yılmaz

¹ Dr. Öğr. Üyesi İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul/Türkiye, vedaty@stu.aydin.edu.tr, 0009-0002-9931-4087

² İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul/Türkiye, ahmetgenc@aydin.edu.tr, 0000-0001-8381-1164

* Bu çalışma Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Genç danışmanlığında 12/02/2026 tarihinde tamamladığımız "Genelsağlık Okuryazarlığı Ve DijitalSağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Nicel Bir Araştırma Örneği" başlıklı yüksek lisans tezi esas alınarak hazırlanmıştır (Yüksek Lisans/ İstanbulAydın Üniversitesi, Türkiye, 2026)

ÖZ

Bu literatür incelemesi, hızla yaygınlaşan dijital sağlık teknolojileri bağlamında, hastaların dijital okuryazarlıkları ile teletıp uygulamalarına yönelik tutumlarının ortak yönlerini incelemektedir. Dijital okuryazarlık, bireylerin dijital platformlarda sağlık bilgilerini arama, değerlendirme ve etkili bir şekilde kullanma kapasitesini kapsarken, teletıp uygulamaları, sağlık hizmetlerine uzaktan erişimi sağlayarak hastalar ve sağlık profesyonelleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktadır. Çalışmada, mevcut literatürü bir araya getirerek şunları amaçlamaktadır: (1) farklı popülasyonlardaki hastaların dijital okuryazarlık düzeylerini değerlendirmek; (2) teletıp hizmetlerine ilişkin algıları, kabulü ve kullanım modellerini incelemek; ve (3) yaş, eğitim, cinsiyet ve sosyoekonomik durum gibi demografik özelliklerin hem dijital okuryazarlığı hem de teletıp konusundaki tutumları nasıl etkilediğini analiz etmek. Ayrıca, bu inceleme, algılanan fayda, kolaylık, güvenlik endişeleri ve gizlilik hususları gibi faktörlerin hastaların teletıp uygulamalarına karşı alıcı olmalarını nasıl şekillendirdiğini değerlendirir. Gelişmiş dijital sağlık okuryazarlığı, hastaların sağlık hizmetlerine daha bilinçli katılımını sağlar ve hastaların sağlık hizmetlerine daha bilinçli katılımını sağlar ve uzak bölgelerde yaşayan veya hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin erişim engellerini azaltabilir. COVID-19 salgını, teletıp uygulamalarının benimsenmesini hızlandırarak hasta memnuniyeti, etkinlik ve erişim eşitliği konusunda kritik sorular ortaya çıkarmıştır. Bu inceleme, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümü anlamaya katkıda bulunur, mevcut bilgideki boşlukları belirler ve çeşitli popülasyonlarda hasta deneyimini optimize etmek ve dijital sağlık okuryazarlığını geliştirmek için çıkarımları vurgular

Anahtar Kelimeler:

Dijital Sağlık Okuryazarlığı, Teletıp, E-Sağlık

ABSTRACT

This literature review examines the commonalities between patients' digital literacy and their attitudes toward telemedicine applications in the context of rapidly expanding digital health technologies. Digital literacy encompasses individuals' capacity to search for, evaluate, and effectively use health information on digital platforms, while telemedicine applications facilitate communication between patients and healthcare professionals by providing remote access to healthcare services. By synthesizing the existing literature, this study aims to: (1) to assess the levels of digital literacy among patients in different populations; (2) to examine perceptions, acceptance, and usage patterns regarding telemedicine services; and (3) to analyze how demographic characteristics such as age, education, gender, and socioeconomic status influence both digital literacy and attitudes toward telemedicine. Furthermore, this study evaluates how factors such as perceived benefits, convenience, security concerns, and privacy issues shape patients' receptiveness to telemedicine applications. Advanced digital health literacy enables patients to participate more consciously in healthcare services and can reduce access barriers for individuals living in remote areas or with limited mobility. The COVID-19 pandemic has accelerated the adoption of telemedicine applications, raising critical questions about patient satisfaction, effectiveness, and equity of access. This review contributes to understanding digital transformation in healthcare, identifies gaps in existing knowledge, and highlights implications for optimizing patient experience and improving digital health literacy across diverse populations.

Key Words:

Digital Health Literacy, Telemedicine, E-Health

Corresponding Author/Sorumlu Yazar:

İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul/Türkiye,
ahmetgenc@aydin.edu.tr, 0000-0001-8381-1164

DOI:

10.5281/zenodo.19323520

Received Date/Gönderme Tarihi:

14.02.2026

Accepted Date/Kabul Tarihi:

28.03.2026

Published Online/Yayımlanma Tarihi

31.03.2026

1.GİRİŞ

Dijital Sağlık Okuryazarlığı (DSO), bireylerin sağlık kararlarını vermek ve uygun önlemlerini almak için elektronik kaynaklardan bilgi ve hizmetleri bulma, anlama ve kullanma becerisine sahip olma derecesini ifade eder (Norman C. ve Skinner H. 2006). Teknolojideki hızlı gelişmeler, sağlık hizmetlerinde önemli değişimlere yol açmıştır. Dijital sağlık uygulamaları ve tele-tıp hizmetleri, bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırırken, aynı zamanda hasta bakım kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Ancak bu süreçte, bireylerin dijital okuryazarlık düzeyi ve tele-tıp uygulamalarına yönelik tutumları, bu teknolojilerin etkin kullanımı ve yaygınlaşması açısından kritik bir rol oynamaktadır (Van Dijk. 2020).

Dijital sağlık teknolojileri, sağlık hizmeti sunumunu ve sonuçlarını iyileştirme potansiyelleri nedeniyle hızla yaygınlaşmıştır. Sağlık hizmeti sağlayıcıları ve hastalar, dijital teknolojilerin faydalarından yararlanmak ve sağlıkla ilgili daha iyi bilgi edinme ve yönetim imkanı elde etmek için e-sağlık becerileri ve yetkinliklerini geliştirmeleri gerekir (Busse et al., 2022). Hastaların bu tür bilgilendirilmiş ve aktif biçimde katılımı, Uluslararası İşleyiş, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırması (ICF) modelinin ve Kişi Odaklı Bakıma (PCC) geçişin temelini oluşturur. Bu kavramlar, insan hayatının uzunluğu dikkate alındığında, bir hastanın tedavisinde önemli bir yere sahiptir (Hakansson Eklund et al., 2019).

Dijital okuryazarlık, bireylerin dijital araçları anlamlı bir şekilde kullanabilme, bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve etik bir şekilde paylaşma becerisini ifade eder. Sağlık bağlamında bu beceri, hastaların sağlık bilgilerine ulaşmasını, tele-tıp gibi yenilikçi hizmetleri kullanmasını ve daha bilinçli sağlık kararları almasını sağlar. Ancak dijital okuryazarlık düzeyi, bireylerin sosyo-ekonomik durumu, yaş, eğitim düzeyi ve teknolojiye erişim gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir (Fischer et al., 2014).

Tele-tıp uygulamaları ise sağlık hizmeti sunumunda fiziksel mesafeleri ortadan kaldırarak, sağlık profesyonelleri ile hastalar arasında dijital bir köprü oluşturur. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar, hareket kısıtlılığı olan bireyler ve kronik hastalık takibi gerektiren durumlarda tele-tıp, önemli bir çözüm sunmaktadır. Ancak bu hizmetlerin benimsenmesi, bireylerin tutumlarına bağlıdır. Güvenlik, mahremiyet, erişilebilirlik ve teknik altyapı gibi unsurlar, bu tutumların şekillenmesinde belirleyici faktörlerdir (Gagnon et al., 2016).

Sağlık mesleklerinde (DSO), Dijital Sağlıkın öne sürülen önemine rağmen dijital çözümlerin sağlık profesyonelleri ve sağlık öğrenciler tarafından kullanımı henüz tam olarak tatmin edici değildir (Kuek and Hakkennes, 2020; NAK, 2022). Fizyoterapistler dijital değişimin uygulanması konusunda temkinli davranıyorlar. E-Sağlık araçlarının düşük düzeyde benimsenmesinin nedenleri arasında, ilgili araçlara aşinalık eksikliği, yetersiz eğitim ve destek yer almaktadır (Postolache et al, 2020; Blumenthal et al., 2018). Örneğin fizik tedavi eğitiminde e-Sağlık konusunda yeterli eğitim verilmemektedir. Bu teknolojiyle ilişkili kalite eksikliği, belirsizlikler ve tanım karmaşası, e-Sağlığa yönelik olumsuz tutumlara neden olur (Wentink et al., 2019). Sağlık alanındaki yardımcı mesleklerin eğitim müfredatına entegrasyonuna yönelik beceri edindirme alt yapısı bulunmamaktadır ve bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir. Dijital sağlığı veri, teknoloji, disiplinlerarası bilim, uygulama ve disiplin perspektiflerinden inceleyen bir dijital sağlık dersi çerçevesinde bazı yetkinliklerin kazandırılması şarttır (Chevan et al., 2013).

Diğer taraftan, dijital sağlık okuryazarlığı, hasta gruplarında dijital sağlık eşitliğinin önemli bir belirleyicisidir (Kaihlänen et al., 2022). 2012-2020 e-Sağlık Eylem Planı, dijital fırsatlara ilişkin farkındalık

eksikliğini sağlıkta eşitliği sağlamanın önündeki engellerden biri olarak tanımladı ve vatandaşların dijital sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik faaliyetler önerdi (European Commission, 2014). Sağlık hizmetlerine eşit erişim bugüne kadar tam anlamıyla ulaşılamayan bir hedef olmuştur. Buna neden olan faktörlerden biri, erişilebilir sağlık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyan toplulukların genel dijital sağlık okuryazarlığının nispeten düşük olmasıdır. Ancak, erişim eksikliğinden ve dijital teknolojiyi kullanma becerilerinden kaynaklanan dijital okuryazarlık sorunları, hastalarla ve dezavantajlı gruplarla ilgili karşılaşılan tek zorluk değildir. Diğer zorluklar arasında, dijital platformlara duyulan güven eksikliğinden kaynaklanan gizlilik sorunları ve güvenlik riskleri; coğrafi ve dilsel engellerden kaynaklanan pratik zorluklar; yüz yüze etkileşimlerin ve sözsüz iletişimin yeri doldurulamaz olduğu ortamlarda insan bağlantısının eksikliği ve potansiyel yanlış anlamalar; ve mevcut ve değerli kaynaklar konusunda farkındalık eksikliği yer almaktadır (Kaihlänen et al., 2022; Almeida Fernandes, 2022).

Dijital teknolojiler hızla yaygınlaşıyor. Dijital teknolojilerin faydalarını en üst düzeye çıkarmak, hem profesyonellerin hem de hastaların gerekli yetkinliklere sahip olmasını gerektirir. Dijital Sağlık Okuryazarlığı (DSO), diğer adıyla e-Sağlık Okuryazarlığı, bireylerin bilinçli sağlık kararları almak ve uygun önlemleri almak için elektronik kaynaklardan bilgi ve hizmetleri bulma, anlama ve kullanma derecesini ifade eder. DSO, Sağlık Okuryazarlığı ile ilgili olmakla birlikte, ondan farklıdır; hastaların ve sağlık çalışanlarının dijital hizmetlerden yararlanabilmesi için farklı yetkinlikler gerektirir ve ele alınması gereken özel sorunları ortaya koyar (Del Giudice et al., 2018).

Bu çalışma, hastaların dijital okuryazarlık becerilerini ve teletıp uygulamalarına yönelik tutumlarını değerlendirmeyi, bu alandaki güçlü ve zayıf yönleri belirlemeyi ve sağlık hizmetlerinde dijitalleşmenin etkinliğini artırmaya yönelik öneriler sunmayı amaçlamaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzde dijital teknolojinin kuşattığı bir çağda yaşıyoruz ve onsuz ticaret yapmak neredeyse imkânsız hale geldi. Hayatın her alanına nüfuz eden dijitalleşme ve dijital dönüşüm, sağlık hizmetlerini de etkiliyor. Sağlık hizmetlerinde dijital teknolojilerin uygulanmasıyla ilgili yeni bir süreç başladı. Bunların arasında en önemlisi internettir. İnternet, çeşitli konularda bol miktarda bilgi sunuyor ve günlük yaşamın her alanına nüfuz ederek birçok insan için yaygın bir kaynak görevi görüyor. İnternet, bilgiye erişimi genişletti ve temel hizmetlerin çoğu artık dijital platformlar aracılığıyla sunuluyor. Web 2.0 teknolojisinin ve yeni medyanın ortaya çıkışı, tıbbi iletişim modellerini önemli ölçüde değiştirerek günümüzdeki hasta-sağlık hizmetleri etkileşimini dönüştürmüştür. Bu durum, sağlık hizmetlerinin tüm sektörlerinde hastalar için dijital sağlık çözümlerinin uygulanmasını kolaylaştırdı (Ekinci vb., 2021).

Bu anlamda çevrimiçi sağlık bilgisi sağlayan kullanıcıların çeşitli dijital becerilere sahip olmaları ve bu bilgileri anlamaları sağlıklarının iyileştirilmesi açısından önemlidir (Wangdahl, 2021). Araştırmalar, yüksek dijital sağlık okuryazarlığının yaşam boyu çeşitli olumlu sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir (Fagnano et al., 2012; Hyman et al., 2020; Jafree et al., 2021; Mitotake et al., 2016).

Sağlık hem bireysel hem de toplumsal yönleri olan, insanlık için ortak bir meseledir. Bireylerin sağlık bilgisine ve hizmetlerine erişimemesi ve toplum üyelerinin sağlığının korunmaması ve geliştirilmemesi düşünülemez. Ancak dünya nüfusu arttıkça ve yaşlandıkça, sağlık harcamaları artmakta

ve mevcut sağlık kaynaklarının daha etkili bir şekilde yönetilmesini gerektirmektedir. Bu, tıbbi kaynaklar da dahil olmak üzere kaynakların sınırlı doğasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, tıptaki teknolojik gelişmenin temel amaçlarından biri, hem bireylerin hem de toplumun refahını artırmaktır. (Kaya ve Eke, 2023).

Teknoloji aracılığıyla doğru ve güvenilir sağlık bilgilerine erişimin iyileştirilmesi, bireysel sağlık okuryazarlığını artıracak ve sağlık okuryazarı bireylerden oluşan toplumların sağlık kaynaklarını daha etkili ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır. Sağlık teknolojisi konuları, literatürde genellikle dijital sağlık başlığı altında ele alınmaktadır. Bu, e-sağlık, m-sağlık, teletıp ve dijital hastaneler gibi konuları kapsamaktadır. Sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, sağlık kaynaklarının daha iyi yönetimi yoluyla gelişmiş tıbbi bakımın sunumunu iyileştirir. Dijital sağlık teknolojilerinin yaygın olarak uygulanması, bireylerin sağlık okuryazarlığını artırmış ve faydalı sağlık uygulamalarının hızla benimsenmesini kolaylaştırmıştır (Norman and Skinner, 2006).

Dijital Sağlık ve E-Sağlık Okuryazarlığı

Dijital sağlık, Elektronik sağlık, mobil sağlık, teletıp ve tıbbi verileri içeren geniş bir kategoridir. Örnekler arasında sağlık hizmetlerinin doğrudan insanların evlerine ve yetersiz hizmet alan topluluklara sunulması, hastalık salgınlarının haritalandırılmasına yardımcı olmak ve sağlık hizmetlerini daha duyarlı ve üretken hale getirmek için dijital araçların entegre edilmesi yer almaktadır (WHO, 2020). Dijital sağlık, insan sağlığını, sağlık hizmetlerini, bireylerin ve toplumun sağlığını iyileştirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasını ifade eder (Kostkova, 2015). Son yıllarda dünya çapında ve Avrupa'da bireylerin sağlığını ve refahını iyileştirmeye yönelik mobil teknolojiler geliştiren onlarca dijital sağlık projesi geliştirildi. Bu çalışmanın amacı, sağlık sektörünün dönüşümü konusunda farkındalık yaratmak ve vatandaşların kendi sağlıklarının sorumluluğunu almalarını sağlamaktır (Avrupa Komisyonu, 2019). Ayrıca, ilaç kullanımını ve tedavisini izleyerek ve bunlara bağlı kalarak hastalara hastalıklarının yönetilmesinde merkezi bir rol vermeyi ve sağlık profesyonellerinin bozulmanın erken belirtilerini tespit etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ülkemizde bu yönde araştırmalar 2000 yılından sonra başlamıştır. Bu bağlamda T.C. Sağlık Bakanlığı e-sağlık terimini dijital sağlık hizmetleri olarak tanımlamıştır. E-Sağlık kavramı, sağlık sektöründe bireylerin ve hastaların sağlığını iyileştirmek, sağlık hizmetlerine erişimini geliştirmek ve tüm insanlara kaliteli, verimli ve etkili hizmet sunmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanılmasıdır (Aydın, 2004).

Dijital sağlık, e-sağlık ve m-sağlık alanlarındaki gelişmeler, ticarileşmiş mobil sağlık uygulamalarının yükselişine önemli ölçüde katkıda bulunarak teknolojinin sağlık hizmetleri üzerindeki tartışılmaz etkisini vurgulamaktadır. Mobil teknoloji, sağlık hizmeti kullanıcılarına üstün kalitede ve daha kullanışlı hizmetler sunma potansiyeli taşımaktadır. Kullanıcılar, mobil sağlık teknolojilerinden ancak onu doğru bir şekilde anladıkları takdirde gerçek faydalar sağlayabilirler. Bir kullanıcı yerel bir sağlık kuruluşunda randevu almak için mobil bir sağlık uygulaması yükler ancak konum servislerini etkinleştirmez veya gerekli değişiklikleri yapmazsa, uygulama çalışmaz hale gelir. Bu durum, komşu sağlık kuruluşlarına erişme ve uygulamanın avantajlarından yararlanma yeteneklerini engelleyecektir (Norman and Skinner, 2006). Mobil teknoloji aracılığıyla güvenilir sağlık bilgisine ulaşma konusunda bilgi eksikliği olan kullanıcılar, mobil cihaz kullanıcıları olmalarına rağmen mobil sağlık hizmetlerinin avantajlarından yararlanamayacaklardır. E-sağlık okuryazarlığı, "elektronik kaynaklardan sağlık bilgilerini arama, keşfetme, anlama ve değerlendirme ve edinilen bilgiyi sağlık sorunlarını çözmek veya ele almak

için uygulama yeteneği” olarak tanımlanır. Son kullanıcılar, mobil sağlık teknolojisinin faydalarından yararlanmalıdır. Dijital sağlık okuryazarlığı veya e-sağlık okuryazarlığı, sağlık hizmetlerinde dijital okuryazarlık becerilerinin uygulanmasını kapsar; çünkü bu, sağlık hizmetlerinden fayda sağlamak için çok önemli bir faktördür (Norman and Skinner, 2006).

Dijital sağlık okuryazarlığı, dijital ve mobil sağlık uygulamalarını kullanmak için gereken bilgi ve beceri düzeyini ifade eder (Vaart and Drossaert, 2017). Sağlıklı beslenme, egzersiz ve uyku davranışı gibi çeşitli sağlık davranışlarıyla birlikte değerlendirilmektedir (Hsu et al., 2014). Bu nedenle dijital sağlık okuryazarlığı düzeyi, çevrimiçi sağlık bilgilerinin kullanımından sağlık hizmetlerinin kalitesine kadar sağlığın çeşitli yönlerini etkileyen bir faktördür (Neter and Brainin, 2012). Günümüzde insanlar sağlıkla ilgili bilgileri aramak için sıklıkla İnternet kaynaklarına güveniyor, bu da dijital sağlık okuryazarlığının önemini artırıyor ve dijital kaynaklardan gelen bilgilerin güvenilirliğini değerlendirme becerisini zorunlu kılıyor (Ekinci vd., 2021).

Şekil 1. E-Sağlık Kavramı ve Bileşenleri Kaynak:Kılıç, 2017:205

Dijital Sağlık Teknolojileri

Sağlık okuryazarlığında teknolojinin kullanımı artık daha yaygın olarak ilişkilendirilmektedir (Haupeltshofer et al., 2020). Dokümanların dijitalleşmesi, bilgisayarların daha hızlı olması, bulut tabanlı hizmetlerin gelişmesi, mobil teknolojiye ilerlemeler ve taşınabilir dijital cihazın yaygınlaşması nedeniyle dijitalleşme hızla ilerlemektedir (Gopal et al., 2019). Türkiye’de sağlık sektöründe dijitalleşme denemeleri 1960’lı yılların ortalarında başlamış ancak 2000’li yıllara kadar ciddi bir ilerleme kaydedilememiştir (Peker et al., 2018). Sağlık Bakanlığı’nın 2003 yılında başlattığı sağlıkta dönüşüm programı kapsamında birçok dijital sağlık uygulaması devreye alınmıştır (Çavmak et al., 2017; Şimşek et al., 2020). Bu uygulamalar şu anda daha popüler hale geliyor.

Web siteleri sağlık bilgi ve hizmetlerine erişimde önemli bir kaynak haline gelmiştir. Sağlık okuryazarlığı farklı düzeyde olan kişiler arasında interneti kullanarak sağlık bilgilerine erişimde dijital eşitsizliklerin olduğu görülmektedir. Bilgisayar ve internet kullanımındaki eşitsizlikler, dijital sağlık kaynaklarını görüntülemek ve kullanmak için gereken bireysel becerilerle ilgilidir. Elektronik tıbbi kayıtlar, veri kaydı, karar destek sistemleri, giyilebilir izleme veya raporlama cihazları ve elektronik tedavi ve eğitim platformları dahil olmak üzere pek çok dijital sağlık yaklaşımı, bakımın daha iyi entegrasyonunu ve kişiselleştirilmesini sağlayarak sağlık hizmetlerini geliştiriyor ve erişimin iyileştirilmesinde büyük önem taşıyor (Kemp et al., 2021). Sağlık okuryazarlığı yüksek kişilerin, sağlık okuryazarlığı düşük olanlara göre sağlıkla ilgili bilgi edinmek için sosyal medya platformlarını kullanma olasılıkları daha yüksektir (Kim et al., 2017). Bu bağlamda sosyal medya platformlarındaki bilgilerin güvenliği de önemlidir.

TELE-TIP

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tele-tıptı 1998 yılında “uzaklığın önemli olduğu durumlarda tüm sağlık personelinin bilgi ve iletişim teknolojilerini tıbbi veri iletimi için kullanılması” olarak tanımlamıştır. Bu tanımda, tüm sağlık personellerinin hastalık ve yaralanmaların tanı, tedavi ve önlenmesi veya araştırma ve değerlendirmesi için gerekli bilgileri, iletişim teknolojileri kullanarak gerektiğinde paylaşması vurgulanmaktadır. Ayrıca, sağlık personelinin sürekli eğitimi ve birey ve toplum sağlığını geliştirici her amaçla tıbbi verilerin aktarılması da tele-tıp kapsamına girmektedir (Hoşman, 2018). Tele-tıp uygulamalarıyla ilgili birçok farklı tanım bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin tıp bilimine uygulanması ve böylece alışlagelmiş doktor-hasta karşılaşmalarının ortadan kaldırılması olarak yapılan tanım, Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin tıbbi konu başlıklarında “uzaktan eğitim amacıyla sağlık hizmetlerinin dağıtılması ” olarak yer almaktadır (Kurban, 2006).

Tele-sağlık; telefon, bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazlar aracılığıyla hasta ve sağlık personeli arasında iletişim kurularak sunulan bir sağlık hizmetidir. Bu kapsamda koruyucu, destekleyici ve tedavi edici klinik uygulamalarının yanı sıra eğitim, hasta kayıt işlemleri ve sevk işlemleri gibi klinik dışı uygulamalar da yer almaktadır. Tele-sağlık, iletişim teknolojilerinin kullanımı sayesinde sağlık merkezlerine uzak olan bireylerin de sağlık hizmetleri almasını kolaylaştırır. Özellikle kronik hastalıkları olan hastaların bakım ve tedavi süreçlerinde önemli bir yardımcı olarak rol oynar. Bu nedenle son yıllarda tele-sağlık hizmetlerine olan talep ve kullanımda artış gözlemlenmektedir. Tele-patoloji, tele-radyoloji, tele-cerrahi, tele-dermatoloji, tele-evde bakım uygulamaları, tele-diş hekimliği, tele-hemşirelik, tele-kardiyoloji, tele-diyetetik, tele-psikiyatri, gibi kavramlarda tele-sağlığın alt dalları arasında yer almaktadır (Kalender ve Özdemir, 2013).

Teletıp uygulamalarının avantajları, tüm yararlanıcıların sağlık hizmetlerine eşit erişimi sağlanarak bölgesel eşitsizlikler ortadan kaldırılmaktadır. Bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmak zaman, maliyet, bakım ve tedavi seçeneklerindeki gelişmeleri takip etmemizi sağlar. Bireylerin hastalıklarının tedavisi konusunda bir veya birden fazla uzmandan tavsiye almasına olanak sağlayan uygulama, ciddi hastalıklarda bekleme sürelerinin azaltılmasını hedefliyor. Teletıp uygulamalarından sadece tıp profesyonelleri ve kurumları değil, tıbbi hizmet arayan bireyler de yararlanmaktadır. Bu sayede sağlık profesyonellerinin yeni gelişmeleri takip edebilmesi, doğru ve etkili kararlar alabilmesi, hasta bilgilerine hızlı ulaşabilmesi, becerilerini geliştirebilmesi ve sürekli eğitim alabilmesi sağlanacak ve bu durum hastanelere doğrudan olumlu yansıtacaktır (Sağlık Platformu).

Tele-tıp uygulamalarının birçok faydası olduğu gibi bazı sakıncaları da bulunmaktadır (Hjelm, 2005). Doktorlar, sağlık çalışanları ve hastalar arasındaki iletişim kurmada yaşanan zorluklar, sağlık bilgilerinin kalitesi ile ilgili konular ve kurumsal ve bürokratik zorluklar, olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tele-Tıp Uygulama Alt Boyutları

Tele-tıp uygulamalarının alt boyutları, uygulamanın kapsamını, kullanım alanlarını, etkilerini ve kullanıcı deneyimini daha iyi anlamaya yönelik farklı kategorilere ayrılabilir. Bu alt boyutlar, tele-tıp uygulamalarının hem teknolojik hem de insani yönlerini ele alarak daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmasına olanak tanır (WHO, 2021).

Bilgi Kalitesi ve Memnuniyet

Günümüzde bilgi teknolojisinin yaygın kullanımı tıbbi tesislerde yeni araştırma sonuçları ve uygulamaları yaratmaktadır. Bu yeniliklerden biri olan teletıp uygulamaları, sağlık tesislerinde kullanılan yeniliklerden biri olarak sektörde kök salmıştır. Sağlık alanındaki tıbbi bilgi sistemleri, sistematik olarak toplanan bilgilerin daha da geliştirilmesine, paylaşılmasına, saklanmasına ve çeşitli amaçlarla yeniden kullanılmasına olanak sağlar. Teletıp uygulamalarında bilgiler önceden kaydedilmiş, statik ve gerçek zamanlı bilgiler olarak kategorize edilebilir (Kruse et al., 2017). Topladığımız bilgiler daha sonra gönderilmek üzere veya herhangi bir zamanda gönderilmek üzere (mağaza gönderimi) çeşitli formatlarda saklanabilir. Gerçek zamanlı uygulamada (örn. video konferans) toplanan bilgiler, hekimler ile hastalar arasında veya hastalar ile hekimler arasında eş zamanlı olarak iletilebilir ve görüntülenebilir. Bu bilgiler metin, resim, ses ve video gibi çeşitli formatlarda olabilir. Saklanan ve iletilen bilgiler yalnızca tıbbi hizmetlerin sunumuna niteliksel faydalar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hastalar ile doktorlar, hastalar ile hastaneler ve doktorlar ile hastaneler arasında doğru, zamanında, güvenilir ve ilgili bilgilere erişimi kolaylaştırır ve erişim sürecini hızlandırır (Yarman, 2011).

Memnuniyet, bireyin yaşam tarzı, geçmiş deneyimleri, gelecek beklentileri gibi birçok faktörle etkileşime girdiği süreçler bütünü olarak tanımlanabilir (Zaim ve Tarım, 2010). Günümüzde insanlar kaliteli tıbbi bakıma olan ihtiyacın bilincine varmakta, bu hizmeti kullanma ihtiyacı duymakta ve daha seçici hale gelmektedir. Bu seçicilik, bir dizi kritere bağlıdır: Kişinin önceki deneyimi, iyileşme durumu, hastanede kalış süresi ve randevu alma kolaylığı. Bu bağlamda bilgi teknolojisinin kullanımı sağlık sistemlerinde hizmet kalitesini artırmakla kalmayıp aynı zamanda hasta memnuniyetinin de önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Sood, 2007).

Erişim

Bilgi teknolojisindeki gelişmeler, yeni tedaviler, sağlık hizmetleri maliyetleri, bakıma erişim ve elektronik ortamda sağlık hizmeti sağlayıcı anketleri, sağlık hizmetinin nerede ve nasıl alınacağını belirleyen hastalık farkındalığını ve bilgileri belirlemektedir. Tele-tıp, özellikle uzak ve yetersiz hizmet alan bölgelerde yaşayan insanlar için maliyetleri azaltabilir ve sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirebilir. Tele-tıp uygulamaları sayesinde coğrafi olarak uzak ve erişilemeyen bölgelerde yaşayan insanlar da tıbbi hizmetlere kolaylıkla ulaşabiliyor, büyük şehirlerde teşhis ve teşhis ihtiyacını ortadan kaldırarak tedaviyi kolaylaştırıyor, hastalara verilen hizmetlerin kalitesinin artması bekleniyor (Alakuş, 2007).

Bilgi Güvenliği

Tıbbi hizmetlerin sunumunda bilgisayarlı hasta kayıtlarının kullanılmaya başlanması, bilgi teknolojisinin tıbbi kurumlarda yaygınlaşması ve internetin kullanılması, hasta bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili BT sorunları yaratmıştır. Bilgi güvenliği, bilginin hiçbir değişikliğe uğramadan bütünüyle korunması, ifşa edilmeden ve paylaşılmadan saklanması, yetkisiz veya yetkisiz erişimin engellenmesine yönelik çabaların toplamıdır (Pesen, 2015). Bilgi güvenliğinin temel amaçları gizliliği sağlamak, yetkisiz kişilerin erişimini engellemek, yetkili kişilerin doğru amaç için ve doğru zamanda erişimlerini sağlamak ve tüm bu hususların değişmeden kalmasını sağlamaktır (Sevimli, 2018). Ülkemizde 2010 yılından itibaren kişisel verilerin korunması açıkça anayasal bir hak haline gelmiştir. Anayasanın 20. maddesi şöyle diyor: "Herkes, kendisine ilişkin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir." Buna,

kişisel verileriniz hakkında bilgi edinmek, bu verilere erişmek, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etmek ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi de dahildir. Kişisel veriler ancak kanunun gerektirdiği hallerde veya veri sahibinin açık rızası ile işlenebilmektedir. “Kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esaslar kanunla belirlenir.” ibaresi ile korunmaktadır. Anayasa’da adı geçen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılı 6698 sayılı kanunla yayımlanmış olup, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin hususları düzenlemektedir. (/www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf).

Etkililik

Bir sağlık tesisinin etkinliği, bilgi teknolojisindeki gelişmelerin yardımıyla elde edilebilecek maksimum verimlilik olarak tanımlanmaktadır (Öncel ve Şimşek, 2011). Bu nedenle sağlık kuruluşları, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için üstlendikleri faaliyetleri temel alarak, stratejik hedeflerine ve belirtilen hedeflere ne ölçüde ulaştıklarını ölçmek için etkinlik analizine ihtiyaç duymaktadır. Teletıp uygulamalarının kullanımının gelişmesinin temel nedeni, bir veya birkaç nedenden dolayı sağlık hizmetlerine erişimi sınırlı olan kişilere, ülke genelinde eşit ve hakkaniyetli sağlık hizmeti sunma isteğidir. Bu nedenle ülkemizde Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi amacıyla bakanlık ve ilgili kurumları bünyesinde “Dijital Hastane” kavramını oluşturmuş ve tele-tıp uygulamalarının yaygınlaştırılması yönünde çalışmalara devam etmektedir. Hizmet Kalitesi ve hizmet sunumunun etkinliği artmaktadır (Öncel ve Şimşek, 2011).

SONUÇ

Bu literatür incelemesi, dijital sağlık okuryazarlığının (bireylerin dijital sağlık bilgilerine erişme, bunları değerlendirme ve kullanma becerisi) pandemi sonrası dönemde etkili teletıp uygulamalarının benimsenmesi ve sağlık hizmetlerine eşit erişim için kritik derecede önemli olduğunu göstermektedir. Yapılan araştırmalar, teletıp uygulamalarının erişilebilirlik, kolaylık ve bakımın sürekliliği açısından önemli faydalar sağladığını, ancak bunların etkinliğinin hasta popülasyonlarının yeterli dijital okuryazarlık düzeyine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışmada alanyazındaki konuyla ilgili bulgulara göre, dijital sağlık okuryazarlığı demografik gruplar arasında önemli ölçüde farklılık göstermektedir; yaş, eğitim düzeyi, sosyoekonomik durum ve coğrafi konum, hem okuryazarlık düzeylerinin hem de teletıp kabulü için önemli belirleyiciler olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, daha gelişmiş dijital okuryazarlığa sahip olan hastalar teletıp hizmetlerine daha fazla ilgi göstermekte ve uzaktan bakım hizmetlerinden daha fazla memnuniyet bildirmektedir. Fakat gizlilik, güvenlik ve teknolojik karmaşıklıkla ilgili endişeler, özellikle dijital açıdan dezavantajlı grupların benimseyip uyum sağlamaları önündeki önemli engeller olmaya devam etmektedir.

COVID-19 salgını, teletıp uygulamalarının tüm dünyada yaygınlaşmasını hızlandırdı, ancak bu hızlı yaygınlaşma, dijital okuryazarlığı sınırlı olan bireyler için sağlık hizmetleri arasındaki eşitsizlikleri daha da artırdı. Ayrıca, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dijital sağlık okuryazarlığına yönelik politikaların henüz yeterince kurumsallaşmamış olması, hem bireylerin bu teknolojilerden yararlanmasını hem de sağlık sisteminin dijitalleşme süreçlerinin önünde bir engel oluşturmaktadır. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik iyi bir planlama yapılmaz ve hayata geçirilmezse, dijital sağlık teknolojileri, mevcut eşitsizlikleri gidermek yerine pekiştiren iki kademeli bir sağlık sistemi yaratma riski taşımaktadır.

ÖNERİLER

İncelenen literatüre dayanarak, politika yapıcılar, sağlık kurumları ve araştırmacılar için aşağıdaki kanıta dayalı önerileri sunuyoruz:

Sağlık Politikası ve Sistem Geliştirme için:

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde, tüm bireylerin dijital sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına alacak kapsayıcı politikalar oluşturulmalı ve bu politikalar, bireylerin mahremiyetini ve veri güvenliğini koruyacak biçimde yapılandırılmalıdır. Dijital sağlık okuryazarlığı, sağlığın sosyal belirleyicisi olarak kabul edilmeli ve hem teknolojiye hem de eğitime eşit erişimi sağlayan sektörler arası politikalarla ele alınmalıdır.

Sağlık müfredatı ve kurumsal eğitimlerle ilgili:

Dijital sağlık yetkinlikleri, sağlık profesyonellerinin müfredatlarına ve sürekli eğitim programlarına dâhil edilmelidir. Hekimler, sadece teknik yeterlilik değil, aynı zamanda farklı dijital okuryazarlık düzeylerine sahip hastaları desteklemek için becerilere de sahip olmalıdır, böylece teletıp hizmetlerinin hasta odaklı ve erişilebilir olmasını sağlayabilirler.

Özel olarak iyi planlanmış dijital okuryazarlık programları, literatürde yaşlılar, kırsal nüfus ve düşük sosyoekonomik statüye sahip bireyler gibi bu yönde farklı engellerle mücadele etmek zorunda olanlara öncelik vermelidir. Bu girişimler, hem becerileri hem de güveni ele alan, kültürel açıdan uygun olarak işlevsel bir şekilde tasarlanmalıdır.

Gelecekteki Araştırmalar İçin:

Dijital okuryazarlıkla ilgili girişimlerin sağlık sonuçları üzerindeki uzun vadeli etkileri, farklı sosyo-demografik özelliklere sahip olanlara uygun özelliklere sahip teletıp platformu yapılandırması ile dijital okuryazarlık ve sağlık okuryazarlığı arasındaki daha geniş etkileşim konusunda önemli bilgi eksiklikleri devam etmektedir.

Dijital sağlık okuryazarlığı, yalnızca bireysel bir yetkinlik değil, giderek dijitalleşen sağlık hizmetleri ortamında sağlık hizmetlerine erişim eşitliği için temel bir ön koşuldur. Dijital sağlık okuryazarlığı yalnızca bireysel bir beceri değil; toplumsal sağlık eşitliğinin sağlanması, sağlık hizmetlerinin dijital dönüşümünün tamamlanması ve etkili bir sağlık sistemi kurulması açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bu nedenle sağlık politikalarının merkezine yerleştirilmelidir.

KAYNAKÇA

Alakuş, M. (2007). Sağlık Bilimlerinde Bilgi Yönetimi, Sağlık bilimleri süreli yayıncılık, vt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum5/page201-2011.pdf. adresinden 16 Ocak 2017'de alınmıştır.

Almeida Fernandes L (2022).. Digital Health Literacy: Paving the inclusivity road. Powerpoint presentation in Basics of Digital Health.

Aydın, S. (2004). Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. [https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/biyoistatistik\(16\).pdf](https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/biyoistatistik(16).pdf)

Blumenthal J., Wilkinson A., Chignell M. (2018). Physiotherapists' and physiotherapy students' perspectives on the use of mobile or wearable technology in their practice. *Physiotherapy Canada*; 70(1). ss:251–261.

- Busse T., Nitsche J., Kernebeck S., Jux C., Weitz J., Ehlers J., Bork U. (2022). Approaches to Improvement of Digital Health Literacy (eHL) in the Context of Person-Centered Care. *Int J Environ Res Public Health*.19(14). s:8309.
- Chevan J, Pak SS, Wilkinson SG, Toole E. (2023). Building a Foundation for Health Informatics Content in Physical Therapy Education Through Concept Analysis and Concept Mapping. *Journal of Physical Therapy Education*. 1;37(1). ss:24-30.
- Çavmak Ş, Çavmak D. (2017). Türkiye’de sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimi ve sağlıkta dönüşüm programı. *Sağlık Yönetimi Dergisi*, 1(1). ss:48-57.
- Del Giudice P., Bravo G., Poletto M., De Odorico A., Conte A., Brunelli L., Arnoldo L., Brusafiero S. (2018). Correlation Between eHealth Literacy and Health Literacy Using the eHealth Literacy Scale and Real-Life Experiences in the Health Sector as a Proxy Measure of Functional Health Literacy: Cross-Sectional Web-Based Survey. *J Med Internet Res*. 31;20(10):e281.
- Ekinci, Y., Tutgun Ünal, A. ve Tarhan, N. (2021). Dijital sağlık okuryazarlığı üzerine bir alanyazın incelemesi. *Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi*, 4(2), 148-165.
- Fagnano, M., Halterman, J. S., Conn, K. M., ve Shone, L. P. (2012). Health literacy and sources of health information for caregivers of urban children with asthma. *Clinical Pediatrics*, 51(3), 267- 273.
- Fischer, S. H., et al. (2014). Acceptance and use of health information technology by community-dwelling elders.
- Gagnon, M. P., et al. (2016). Factors influencing the adoption of telemedicine in clinical practice.
- Gopal G, Suter-Crazzolara C, Toldo L, Eberhardt W. (2019). Digital transformation in healthcare - architectures of present and future information technologies. *Clin Chem Lab Med*, 57(3):328-335. Doi:10.1515/cclm-2018-0658.
- Hakansson Eklund J., Holmström I., Kumlin T., Kaminsky E., Skoglund K., Högländer J., Sundler A., Condén E., Summer M. (2019). Same same or different? A review of reviews of person-centered and patient-centered care. *Patient Educ Couns*;102(1). ss:3-11.
- Hauptshofer A, Egerer V, Seeling S. (2020). Promoting health literacy: What potential does nursing informatics offer to support older adults in the use of technology? A scoping review. *Health Informatics J*. 26(4):2707-2721. Doi: 10.1177/1460458220933417.
- Hjelm, N.M. (2005). 08.07.2018 [https:// pdfs.semanticscholar.org/ d697/2bf795130a7c3d9d3c52ef634193e2219eef.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/d697/2bf795130a7c3d9d3c52ef634193e2219eef.pdf).ss.60-70
- Hoşman, İ. (2018). Sağlık Sektöründe Tele-Tıp Uygulamalarına İlişkin Boyutlar: Sağlık Hizmetinden Yararlanan Kullanıcıların Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma (Doctoral Dissertation, Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Hsu, W., Chiang, C. ve Yang, S. (2014). The effect of individual factors on health behaviors among college students: the mediating effects of ehealth literacy. *Journal of Medical Internet Research*, 16(12), e287. <http://dx.doi.org/10.2196/jmir.3542>.
- [http://www. saglikbilisimderneği.org/makale-ler.php?mak_id=40](http://www.saglikbilisimderneği.org/makale-ler.php?mak_id=40), adresinden alınmıştır.
- <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf>
- http://www.saglikplatformu.com/saglik_egitimi/showquestion.asp?faq=4&fldAuto=213.
- https://cyprus.representation.ec.europa.eu/strategy-and-priorities/european-commission-priorities-2019-2024_tr
- Hyman, A., Stewart, K., Jamin, A.-M., Lauscher, H. N., Stacy, E., Kasten, G., ve Ho, K. (2020). Testing a school-based program to promote digital health literacy and healthy lifestyle behaviours in intermediate elementary students: The Learning for Life program. *Preventive Medicine Reports*, 19, 101149.
- Jafree, S. R., Bukhari, N., Muzamill, A., Tasneem, F., ve Fischer, F. (2021). Digital health literacy intervention to support maternal, child and family health in primary healthcare settings of Pakistan during the age of coronavirus: study protocol for a randomised controlled trial. *BMJ Open*, 11(3), e045163.
- Kaihlanen A-M., Virtanen L., Buchert U., Safarov N., Valkonen P., Hietapakka L., Hörhammer I., Kujala S., Kouvonen A., Heponiemi T. (2022). Towards digital health equity - a qualitative study of the challenges experienced by vulnerable groups in using digital health services in the COVID-19 era. *BMC Health Services Research* 22(1).s.188.
- Kalender, N. ve Özdemir, L. (2013). Yaşlılara Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasında Tele-Tıp Kullanımı. *Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences*. 17(1), ss:50-58.
- Kaya, E. ve Eke, E. (2023). Bireylerin Mobil Sağlık Uygulaması Kullanım Durumu Ve E-Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi. *İşletme Bilimi Dergisi (JOBS)*, 11(1). ss:1-15.
- Kemp E, Trigg J, Beatty L, Christensen C, Dhillon HM, Maeder A, et al. (2021). Health literacy, digital health literacy and the implementation of digital health technologies in cancer care: the need for a strategic approach. *Health Promot J Austr*. 32(1):104-114. Doi: 10.1002/hpja.387.
- Kim H, Xie B. (2017). Health literacy in the eHealth era: A systematic review of the literature. *Patient Educ Couns*. 100(6):1073-1082. Doi: 10.1016/j.pec.2017.01.015
- Kostkova, P. (2015). Grand challenges in digital health. *Frontiers in Public Health*, 3(134), ss:1-5.
- Kruse,C.S.Krowski,N.,etal.(2017). Barriers to the adoption of telemedicine: A systematic review.
- Kuek A., Hakkennes S. (2020). Healthcare staff digital literacy levels and their attitudes towards information systems. *Health Informatics Journal*; 26(1).ss:592-612.
- Kurban, R. (2006). Kablosuz Taşınabilir Uzaktan Sağlık İzleme Sistemi: Mobil Sağlık Danışmanı. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

- Mitsutake, S., Shibata, A., Ishii, K., ve Oka, K. (2016). Associations of eHealth Literacy With Health Behavior Among Adult Internet Users. *Journal of Medical Internet Research*, 18(7), e192.
- Nationwide Assessment of Knowledge and Perception in Reinforcing Telemedicine in the Age of COVID-19 Among Medical Students From Pakistan. *Front Public Health* 2022; 10: 845415.
- Neter, E. ve Brainin, E. (2012). e-health literacy: Extending the digital divide to the realm of health information. *Journal of Medical Internet Research*, 14(1), e19. <https://doi.org/10.2196/jmir.1619>.
- Norman C. ve Skinner H. (2006). eHealth Literacy: Essential Skills for Consumer Health in a Networked. World. *J Med Internet Res*. 16;8(2):e9. doi: 10.2196/jmir.8.2.e9.
- Norman, C. D. ve Skinner, H. A. (2006). eHealth Literacy: Essential skills for consumer health in a networked world.
- Öncel, A. ve Şimşek, S. (2011). Türkiye’de Bölgelerarası Kaynak Kullanım Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Analizi. *Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, (37). ss:87-119.
- Peker SV, Van Giersbergen MY, Biçersoy G. (2018). Sağlık bilişimi ve Türkiye’de hastanelerin dijitalleşmesi. *Sağlık Akademisi Kastamonu*. 3(3). Ss:228-267. Doi: 10.25279/sak.398078.
- Pesen, M.M. (2015). 30.09.2018 tarihinde <https://www.sibergah.com/genel/bilgi-guvenligi-nedir-venasil-siniflandirilir/> adresinden alınmıştır.
- Postolache G., Oliveira R., Postolache O. Contextual Design of ICT for Physiotherapy: Toward Knowledge and Innovation Ecosystem. *EAI Endorsed Transactions on Creative Technologies*;17(13):e3.
- Sevimli, E. (2018). Sağlık Yönetiminin Gelecekteki Paydaşlarından Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Sağlık Bilgi Sistemlerini Bilgi Güvenliği ve Hasta Mahremiyeti Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
- Sood, S.P., etal. (2007). Differences in public and private sector adoption of telemedicine: Indian case study.
- Şimşek P, Karaismailoğlu D. (2020). Sağlık hizmetlerinde dijital teknolojilerin kullanımı ve hasta güvenliği. 2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi; İstanbul.
- Vaart, R. van der ve Drossaert, C. (2017). Development of the digital health literacy instrument: Measuring a broad spectrum of health 1.0 and health 2.0 skills. *Journal of Medical Internet Research*, 19(1), e27. <https://doi.org/10.2196/jmir.6709>.
- Van D, J. A. G. M. (2020). Digital divide research, achievements and shortcomings
- Wangdahl, J. (2021). Arabic version of the Electronic Health Literacy Scale in Arabic-Speaking individuals in Sweden: prospective psychometric evaluation study. *Journal of Medical Internet Research*, 23(3), e24466.
- Wentink M., Siemonsma P., van Bodegom-vos L., de Kloet A., Verhoef J., Vlieland T., Meesters J. Teachers' and students' (2019). perceptions on barriers and facilitators for eHealth education in the curriculum of functional exercise and physical therapy: a focus groups study. *BMC Med Educ*; 19(1).ss:1–8.
- WHO, W. (2020). Joint call for papers - Special issues on Infodemiology. <https://www.who.int/newsroom/articles-detail/joint-call-for-papers-special-issues-on-infodemiology>.
- WHO, (2021). Global strategy on digital health 2020–2025.
- Zaim, H. ve Tarım, M. (2010). Hasta Memnuniyeti: Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Alan Araştırması, Sosyal Siyaset Konferansları, (59).ss:1-24.